

Acervo Instituto DACOR

Artigo

Cidadania em Disputa no Pós-Abolição (1888-1930) no Rio de Janeiro: História e Literatura na Obra de Lima Barreto

Eduardo Martins Alves

DOI: 10.5281/zenodo.19933756

Resumo

O artigo analisa as condições de cidadania de negros, libertos e mestiços no pós-abolição no Rio de Janeiro, examinando o diálogo entre história e literatura — especialmente na obra de Lima Barreto — para compreender o impacto das permanências escravistas na Primeira República e mostrar como o regime escravista e a estrutura política oligárquica limitaram o acesso real aos direitos civis, políticos e sociais, mesmo após 1888. A cidadania tornou-se campo de disputa: elites buscaram manter mecanismos de tutela e repressão, enquanto libertos reivindicavam autonomia, terra, trabalho, dignidade e reconhecimento. A emergência de teorias raciais, como a eugenia e o darwinismo social, reforçou exclusões e justificou políticas repressivas. A literatura de Lima Barreto, com sua crítica ao racismo, ao elitismo e ao mito republicano de progresso, funciona como documento histórico e denúncia das contradições sociais do período. O artigo busca diagnosticar e descrever o panorama social da cidadania dos libertos, destacando que as dificuldades daquele período, evidenciadas na obra de Barreto, permanecem atuais, ratificando que poucas transformações ocorreram em mais de um século de governo Republicano.

Palavras Chaves: Cidadania; Pós-Abolição; Lima Barreto; Primeira República; Racismo.

Abstract

This article analyzes the conditions of citizenship of Black people, freed individuals, and mixed-race populations in the post-abolition period, examining the dialogue between history and literature—especially the work of Lima Barreto — to understand the impact of slaveholding legacies during the Primeira República and to demonstrate how the slave regime and the oligarchic political structure limited effective access to civil, political, and social rights even after 1888.

Citizenship became a field of dispute: elites sought to maintain mechanisms of tutelage and repression, while freed people demanded autonomy, land, work, dignity, and recognition. The emergence of racial theories, such as eugenics and social Darwinism, reinforced exclusion and justified repressive policies. Lima Barreto's literature, with its critique of racism, elitism, and the republican myth of progress, functions as both a historical document and a denunciation of the social contradictions of the period. The article aims to diagnose and describe the social panorama of citizenship among the freed population, highlighting that the difficulties of that era—evident in Barreto's work — remain relevant today, confirming that few transformations have occurred in more than a century of republican government.

Keywords: Citizenship; Post-Abolition; Lima Barreto; First Republic; Racism.

Resumen

El artículo analiza las condiciones de ciudadanía de los negros, libertos y mestizos en el período posterior a la abolición, examinando el diálogo entre historia y literatura —especialmente la obra de Lima Barreto— para comprender el impacto de las permanencias esclavistas en la Primeira República y demostrar cómo el régimen esclavista y la estructura política oligárquica limitaron el acceso real a los derechos civiles, políticos y sociales, incluso después de 1888. La ciudadanía se convirtió en un campo de disputa: las élites buscaron mantener mecanismos de tutela y represión, mientras que los libertos reclamaban autonomía, tierra, trabajo, dignidad y reconocimiento. La emergencia de teorías raciales, como la eugenesia y el darwinismo social, reforzó las

exclusiones y justificó políticas represivas. La literatura de Lima Barreto, con su crítica al racismo, al elitismo y al mito republicano del progreso, funciona como documento histórico y denuncia de las contradicciones sociales del período. El artículo busca diagnosticar y describir el panorama social de la ciudadanía de los libertos, destacando que las dificultades de aquel período — evidenciadas en la obra de Barreto — siguen siendo actuales, ratificando que pocas transformaciones han ocurrido en más de un siglo de gobierno republicano.

Palabras clave: Ciudadanía; Posabolición; Lima Barreto; Primera República; Racismo.

Objetivo

O artigo visa analisar as condições de cidadania dos negros e mestiços no pós-abolição no Rio de Janeiro através do diálogo entre história e literatura, tendo como objeto a obra de Lima Barreto e a historiografia dedicada ao assunto, sobre a inserção dos recém-libertos na vida política através do associativismo negro e das ações em movimentos políticos na Primeira República. A análise parte, *a priori*, das definições sobre o conceito de cidadania e, no segundo momento, visa estabelecer um diálogo entre a historiografia devotada às questões sociais e políticas e à obra literária de Barreto, buscando diagnosticar e descrever um panorama social a respeito da cidadania dos recém-libertos e seus descendentes entre 1888 e 1930.

Introdução

Inserir o termo cidadania e seu amplo significado num país que foi escravocrata por quase quatrocentos anos é complexo, problemático e sempre desafiante, afinal, a escravidão – regime onde os sujeitos são mercadorias e estão alijados de direitos, reduzidos apenas ao trabalho obrigatório – foi a espinha dorsal e a força motriz do Brasil desde a colonização, tendo tempo de sobra para estabelecer toda sua dinâmica social, econômica, cultural e política. A abolição em 1888 transformou ex-escravos em cidadãos dotados de direitos e deveres, embora a incorporação denote algo mais formal do que efetivo. Os primeiros anos de liberdade coincidem com a Proclamação da República e o início de uma nova política, ainda que arraigada em práticas anteriores, como o amplo domínio político das oligarquias. Logo, as duas medidas políticas de ruptura não foram capazes de mitigar ou finalizar permanências coloniais.

Para investigar as condições de cidadania de libertos, seus descendentes e mestiços, deve-se fazer as seguintes questões: primeiramente, o que é cidadania? Como ela se desenvolveu na Primeira República? Como foi a inserção de ex-escravos, recém-libertos e seus descendentes? Tais grupos exerceram a cidadania na Primeira República? Tais questionamentos e análises sobre o recorte temporal também podem auxiliar a entender o problema racial de longa duração.

A Primeira República é o espaço-tempo em que a cidadania dos novos libertos e seus descendentes se torna uma disputa política. De um lado, os antigos senhores tentando impor tutelas sobre os libertos e engendrar mecanismos de repressão – vide a “vadiagem” –, enquanto abolicionistas e libertos reivindicavam para si cidadania plena, sobretudo a civil. Tais mecanismos, sejam eles da esfera política, legislativa ou social, tinham como objetivo manter negros e mestiços sob condições subalternas, o que se vê até os dias atuais.

A historiografia brasileira tem registrado diversas pesquisas sobre a agência da população escravizada do Brasil Império e os estudos sobre o racismo são objetos que possuem um vasto repertório, abarcando quase todas as ciências sociais. Neste panorama descrito anteriormente, destacam-se diversos negros envolvidos nas questões sobre a cidadania e a crítica à desigualdade social, aos mecanismos que empurravam os negros e mestiços à pobreza e a falta de oportunidades de ascensão social e o racismo, como André Rebouças e Lima Barreto. Enquanto Rebouças atuava de forma política, defendendo projetos de cidadania e inserção dos libertos, Lima Barreto emergia como um soldado de infantaria armado de caneta, papel e escrita literária, pronto a apontar as mazelas e os equívocos dos projetos de nação concebidos pela República. Logo, a escolha por Lima Barreto se deu pelo fato de sua obra ter trazido para a literatura e para a história denúncias contundentes sobre a desigualdade social, o racismo e o elitismo através da perspectiva de um homem negro, suburbano e marginalizado.

Para estabelecer o diálogo entre literatura e história, é necessário *a priori* defini-los separadamente para apontar como os dois campos podem conversar entre si e como podem diagnosticar ou descrever determinadas conjunturas. É possível definir a literatura como forma de arte que se manifesta através do léxico e, mediante a linguagem escrita, ela contribui para a compreensão e o discernimento da realidade por meio de seus variados tipos. Semelhante a outras manifestações artísticas, a literatura aciona um conjunto de códigos, tramas e figuras de retórica que dão forma a um texto, predominantemente, simbólico e fictício.

A história é a disciplina das ciências humanas que analisa a ação humana ao longo do tempo e emerge como aquela que decifra o presente. Através de um ambiente de vivências é capaz de gerar um panorama de prognósticos ou, conforme a definição de

Koselleck (2006), um “espaço de experiências” capaz de conceber um “horizonte de expectativas”. A história se constrói através da escrita que, mesmo não invenção, detém narrativa e representação com a intenção de produzir significado. Tais elementos aproximam o estudo histórico da produção literária, propiciando um vínculo entre duas esferas.

Cidadania

Para falar sobre cidadania, é necessário antes abordar seu significado. A definição de cidadania é referente à condição de um indivíduo como membro pleno de uma determinada comunidade política – ou do próprio Estado –, sujeito a direitos e deveres. Em termos legais, a cidadania permite sua participação ativa na vida política, social e civil, incluindo liberdades individuais e direitos sociais, como educação, saúde e moradia. O conceito sofreu alterações no curso da história e hoje abrange dimensões legais, políticas, sociais e culturais. Tais definições seguem as de T.H. Marshall (2021), que se tornaram as mais influentes e se desdobram em três elementos: o primeiro é o da cidadania civil, que consiste nos direitos necessários à liberdade individual, de pensamento e expressão, o direito à propriedade, firmar contratos e o direito à justiça. O segundo é o da cidadania política, onde ocorre o direito de participar do poder político, seja como eleitor ou membro de um organismo investido de autoridade política. E por fim, a social, que é o direito a um mínimo de bem-estar econômico, com segurança e vivendo conforme os padrões vigentes da sociedade.

Para John Locke, a cidadania está diretamente ligada à proteção dos direitos naturais individuais, sobretudo a propriedade, o que inclui vida, liberdade e bens. O Estado civil é criado pelo consentimento dos indivíduos com o propósito primário de preservar esses direitos, ausentes de uma garantia efetiva no estado de natureza. Em suas palavras:

“A liberdade do homem em sociedade consiste em não estar sujeito a outro poder legislativo senão àquele estabelecido por consentimento no Estado nem ao domínio de outra vontade ou a limitação de outra lei se não aquela que este poder legislativo estabelecerá de acordo com a confiança que é nele depositada.” (Locke, 1994, p. 95).

A teoria lockeana acerca da cidadania possui contradições que dialogam com a realidade escravista do Brasil, sobretudo no século XIX. A cidadania lockeana se refere apenas aos homens livres, alijando o acesso aos escravos. No país cuja escravidão era a medula espinhal de sua existência por quase quatro séculos, tal fator foi o mais negativo para a sua cidadania. Segundo José Murilo de Carvalho, a única alteração significativa nesse quesito foi de fato a abolição em 1888, que incorporou os ex-escravos aos direitos civis. “Mesmo assim, a incorporação foi mais formal do que real. A passagem de um regime político para outro em 1889 trouxe pouca mudança” (Carvalho, 2008, p. 05).

Apesar do longo processo iniciado ainda no Império, o Código Civil de 1916 representou a consolidação jurídica do liberalismo privado no Brasil da Primeira República, estruturando-se sobre princípios da propriedade privada e organização patriarcal da família. O código incorporou valores europeus do século XIX, adaptados à realidade brasileira oligárquica, e permaneceu como base normativa por quase um século, influenciando profundamente a cultura jurídica nacional. “A promulgação do Código Civil em 1916 foi um marco da modernização formal do direito, ainda que sustentado por uma visão de mundo profundamente hierárquica e excludente” (Schwarcz; Starling, 2015, p. 415). Como apontam Boris Fausto (1995) e José Murilo de Carvalho (2008), o Código Civil de 1916 refletia a estrutura social do período, preservando hierarquias de gênero, propriedade e família que moldaram as relações civis até a reforma de 2002.

Do Século XIX à Primeira República: tensões e permanências

A construção das estruturas políticas e institucionais da colônia teve a participação direta das elites que vão permanecer, ainda que com dinâmicas diferentes, no Brasil Império. Em paralelo, o regime escravista se tornou o eixo de sustentação econômica, política e concebeu as dinâmicas sociais do Brasil. Gilberto Freyre¹ argumenta que a formação da sociedade brasileira ocorreu dentro do regime patriarcal e escravocrata do latifúndio colonial, o espaço onde se concebeu a formação social, cultural, econômica e também as relações sociais, raciais e afetivas. Segundo José Murilo,

“A herança colonial pesou mais na área dos direitos civis. O novo país herdou a escravidão, que negava a condição humana do escravo, herdou a grande propriedade rural, fechada à ação da lei, e herdou um Estado comprometido com o poder privado. Esses três empecilhos ao exercício da cidadania civil revelaram-se persistentes.” (Carvalho, 2008, p. 45).

Richard Graham, em seu artigo “Cor e Cidadania no Brasil Escravocrata” (1995), discute o conflito entre a ideologia liberal importada da Europa e as tradições hierárquicas na sociedade brasileira desde os tempos coloniais, com foco particular na posição dos afro-brasileiros livres. Segundo os dados trazidos no artigo, em 1872 o Brasil tinha um grande contingente de afro-brasileiros livres antes da abolição: pelo menos três quartos de todos os afro-brasileiros e mais de dois quintos da população total. Contudo, os mesmos não se viam iguais, mediante a discriminação praticada no cotidiano. “De um lado, encontrava-se o conceito de cidadão, definido como aquele indivíduo pertencente a uma comunidade de iguais, exercendo o poder político através de eleições” (Graham, 1995, p. 31). Contudo, a Independência não transformou imediatamente a estrutura social. Pode-se dizer que o

¹ Casa-Grande e Senzala. 48ª ed. São Paulo: Global, 2003.

Brasil "viveu duas vidas paralelas: aquela do antigo regime de ordens hierarquizadas e uma nova vida de cidadãos exercendo igualmente o poder, escolhendo representantes através de eleições" (Graham, 1995, p. 31).

Para Hebe Mattos (2004), a abolição formal de 1888 apenas sancionou uma transformação profunda já em curso dentro das fazendas, desde 1850. Com a Abolição, senhores tentaram preservar o controle por meio de contratos e apelos ao paternalismo geralmente sem sucesso. Os recém-libertos reivindicavam agora autonomia, negociavam coletivamente e buscavam condições dignas de trabalho, frequentemente recusando-se a seguir ordens de antigos feitores ou administradores.

“A generalização do tráfico interno, a troca de experiências de cativo, especialmente nas fazendas novas, onde tudo ainda estava para ser estabelecido, tendiam assim a levar os escravos a propor, de forma até então inusitada, um código geral de direitos dos cativos. Desde logo, esfacelava-se a própria essência da dominação escravista, que residia na capacidade de transformar em privilégio toda e qualquer concessão à ausência de prerrogativas inerente a estatuto de escravo.” (Castro, 2004, p. 27).

As correntes foram quebradas não apenas pela política parlamentar ou pressão abolicionista, mas também pela ação cotidiana dos escravos, reforçando ainda mais a agência dos cativos. As disputas por direitos, o fortalecimento das comunidades e o desgaste moral da autoridade senhorial minaram a estrutura do sistema escravista. Ainda que signifique uma ruptura, o preconceito racial e a condição de subalterno seguiram como antes.

Cerca de um ano e meio após a Abolição, o Brasil se deparou com uma nova ruptura com a queda do Império. As três rupturas, social, econômica e política, não foram capazes de mitigar determinadas permanências, sendo possível apontar tanto a evolução institucional das elites – agora oligárquicas – quanto a manutenção do grande contingente de negros e mestiços na condição de subalterno. Outro grande desafio é o exercício da cidadania, em seu amplo sentido, na

nova ordem. Entendendo a cidadania civil como direito a liberdades individuais e direitos sociais, como educação, saúde e moradia, encontram-se falhas. José Murilo de Carvalho aponta retrocessos na própria legislação:

“A Constituição republicana de 1891 retirou do Estado a obrigação de fornecer educação primária, constante da Constituição de 1824. Predominava então um liberalismo ortodoxo, já superado em outros países. Não cabia ao Estado promover a assistência social.” (Carvalho, 2008, p. 28).

Flávio Gomes, em seu livro *Negros e política (1888-1937)*, analisa a participação política da população negra no Brasil nas primeiras décadas após a Abolição da Escravatura. O objetivo central é discutir as percepções e os debates sobre a questão racial, desmistificando a ideia de que a população negra se manteve passiva ou invisível no cenário político pós-emancipação.

“A questão parecia ser não tanto quem eram os protagonistas da liberdade, mas sim quais os significados desta. Liberdade para quê? No mundo rural, migrações familiares alternavam-se com arranjos coletivos, e o status dos negros oscilava entre o de camponeses, parceiros e vadios, abrindo fronteiras ou fechando portas. Nas áreas urbanas, ao contrário do êxodo rural de uma suposta desqualificada massa negra alijada do mercado de trabalho, assistia-se ao ressurgimento de tradições operárias, em que o debate sobre raça e nação podia ser travado no braço.” (Gomes, 2005, p. 11).

A movimentação política e social dos libertos, através dos movimentos políticos e associativos, seguiu de formas diversas. Com a abolição, a desigualdade ganhou novos argumentos e mecanismos, incluindo aspectos econômicos e "científicos". A liberdade dos “excavativos” virou alvo de disputa, gerou apreensão e o fantasma da desordem entre fazendeiros e políticos, que visavam o controle da população recém-liberta. Os libertos, por sua vez, redefiniram suas identidades sob o novo termo e com antiga marca – a da cor – e lutavam por terra, autonomia, contratos e salários em termos étnicos, coletivos e culturais. “Havia muita coisa em disputa. Para a população

negra não era apenas uma aposta num futuro melhor, mas o desejo de bancar o próprio jogo” (Gomes, 2005, p. 21).

Se a Abolição garantiu a equiparação jurídica dos brasileiros e a República assegurou as prerrogativas constitucionais, em ambas as instâncias os dispositivos democráticos precisavam ser aprimorados (Domingues, 2014). “Não apenas a exigência do cumprimento de direitos civis, mas também a reivindicação de expansão dos direitos políticos e de novos direitos sociais” (Castro, 2004, p. 353). Logo, o associativismo continuou sendo visto pelos negros como um importante espaço de construção de identidades e de luta por direitos, empoderamento e igualdade (Domingues, 2014).

Para Hebe Mattos de Castro, o fim abrupto do cativeiro desestruturou a ordem social, tornando a definição da nova condição do liberto o campo central de luta pelo poder. A elite agrária buscou manter a tutela sobre o liberto, exigindo leis restritivas ou reprimindo sua movimentação. A autora argumenta que o debate central para os libertos não era a restrita cidadania política, elitizada pelo censo e alfabetização, mas sim a cidadania civil. O que se observa é a necessidade dos ex-senhores em manter mecanismos que emulassem a dinâmica “senhor e escravo”, agora alterados em “elite” ou “mandatário” e “libertos”. A semântica do liberto na verdade se estende também aos seus descendentes, negros e mestiços, alocados em situação de pobreza desde antes da abolição, numa sociedade em que a cor se torna um elemento balizador de diferenças.

“[...] os significados da liberdade tornaram-se o campo de luta privilegiado, a partir do qual se reestruturariam as novas relações de poder. Os ex-senhores do Sudeste, fora do segmento em expansão da cafeicultura paulista, convertidos ou não ao abolicionismo, defenderam como primeiro projeto, em suas propostas políticas e em sua ação privada, uma tutela direta sobre a “liberdade” do liberto.” (Castro, 2018, p. 7).

Nina Rodrigues, importante nome da Medicina Legal e da antropologia no Brasil neste período, buscou discutir sobre raça, mestiçagem e responsabilidade social/penal. O artigo “Economia Étnica”, de Mariza Corrêa, analisa o pensamento de Nina Rodrigues sobre o negro e o mestiço, transformando-os em objetos de ciência e recolocando o dilema da escravidão: "pessoa ou coisa". Nina Rodrigues via com "grande horror" a possibilidade de o negro "transformar o branco, alterá-lo" após o fim da escravidão, especialmente através da miscigenação. Ele concentrava nas figuras dos mestiços – "degenerados pela presença do sangue negro" – todas as possibilidades negativas dessa "invasão interior". O autor classificava a população brasileira em termos raciais de forma detalhada, visando hierarquizar as categorias. O objetivo era demonstrar a "desigualdade das raças" e o "equivoco da prescrição de igualdade do código penal".

“Pode-se exigir que todas estas raças distintas respondam por seus atos perante a lei com igual plenitude de responsabilidade penal? (...) Porventura pode-se conceber que a consciência do direito e do dever que tem essas raças inferiores, seja a mesma que possui a raça branca civilizada?” (Corrêa *Apud* Rodrigues, 2001, p. 141)

Para Nina Rodrigues, a tarefa de atribuir responsabilidade social ou cidadania caberia ao perito médico-legal, o único capaz de avaliar o indivíduo e as consequências dos cruzamentos raciais. Ele combinava o critério racial com outros indicadores biológicos, como idade e sexo, e via a multiplicidade racial como ameaça à ordem social.

“Para Nina Rodrigues ao contrário do que foi tantas vezes afirmado, a começar por seus discípulos, raça e cultura eram dois aspectos de um mesmo problema, único critério que pode tornar inteligível a sua separação da população brasileira em duas grandes categorias, a dos civilizados e a dos inferiores ou “bárbaros.” (Corrêa, 2001, p. 142).

Tais ideias influenciaram o meio intelectual e as elites do Brasil República. Vários argumentos estiveram presentes em “*Os Sertões*” de Euclides da Cunha. Segundo Jacqueline Hermann, “Nina Rodrigues e

Euclides da Cunha tiveram no impressionante caso dos sertanejos de Canudos um laboratório privilegiado para o teste “definitivo” do efeito nefasto provocado pela miscigenação” (Hermann, 1996, p. 2).

Ainda que o destino dos libertos tivesse tomado amplas direções e não somente a migração em massa para as grandes cidades, alojando-se em favelas, o direito de ir e vir não significou exatamente ascensão social, embora ocorresse de modo estritamente limitado. O artigo de Rômulo Mattos analisou as ações repressivas e abusivas da polícia contra moradores de favelas e cortiços no Rio de Janeiro já nos primeiros anos de República. A polícia também reforçava a exclusão social, tratando os moradores como "classes perigosas" e criminosos, negando-lhes o status de cidadãos plenos. A imposição de uma ordem social denotava novas estratégias de controle social, que atingiam diretamente os espaços de moradia dos trabalhadores. Mattos utilizou fontes como o livro *O Cortiço*, de Aluísio Azevedo (1890) para apontar a conflituosa relação:

“[...] sempre que penetrava em qualquer estalagem, havia grande estrupício: à capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira, os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa.” (Azevedo, 2019, p. 122).

A cidadania, no contexto da obra de Aluísio Azevedo, é praticamente inexistente para os moradores: seus direitos são ignorados e a vida é regida pela sobrevivência e pela exploração. A tensa relação entre subalternos e autoridades é ilustrada pela indiferença ou repressão policial, como no caso de desordens ou crimes. O artigo também menciona a violência policial na repressão à Revolta da Vacina (1904), com batidas frequentes e prisões em massa de indivíduos acusados de participar do levante, sob o pretexto de "limpar a cidade", resultando em deportações sem processo.

Com o objetivo de modernizar a capital federal, o prefeito Pereira Passos promoveu transformações urbanas e sanitárias de grande impacto no Rio de Janeiro, o famoso “bota-abaixo”. O centro, marcado por moradias precárias, vielas coloniais e condições insalubres, era um ambiente propício a epidemias. O discurso higienista dos médicos condenava a insalubridade do Rio de Janeiro, culpando pântanos, morros, ruas estreitas e, sobretudo, os cortiços pelas epidemias. Em meio ao projeto de sanitização e de uma nova ordem urbana, a repressão à cultura popular também fez parte da agenda estatal.

“Independentemente das razões invocadas para justificar cada um desses atos, eles traduzem um discurso, uma mentalidade, um projeto moralizador e autoritário ao extremo: ao Estado cabia transformar, na marra, a multidão indisciplinada de 'pés descalços' em cidadãos talhados segundo os estereótipos que serviam à burguesia europeia para o exercício de sua dominação. Isso se observa, nitidamente, na repressão policial a festas profanas e sagradas: o carnaval, a serenata, a boêmia e o candomblé” (Benchimol, 2018, p. 22).

A reforma urbana e a obrigatoriedade da vacinação geraram intensa oposição e a publicação do plano de regulamentação da vacina desencadeou os motins. Segundo Nicolau Sevcenko, a revolta foi uma demonstração contundente de resistência dos grupos subalternos contra a opressão, privação e indignidade. Em “Isaías Caminha”, Lima Barreto emprega a ficção para citar de forma indireta a Revolta da Vacina – de modo sucinto – e a imposição do uso de calçados nas vias públicas, sobretudo na recém-inaugurada Avenida Central, medida problemática para as classes subalternas.

O trabalho de Lima Barreto é um excelente exemplo de como o universo literário se conecta a História, ao mencionar inúmeros acontecimentos históricos como alicerces para sua trama e suas obras podem ser lidas, entre outras chaves, como a da crítica social e de registros da Primeira República. Ainda que não tenha participado dos quadros associativos negros que eclodiram nas primeiras décadas do

século XX e não tenha escrito de forma efetiva em periódicos voltados para a comunidade negra – e sim em folhetins políticos –, Lima Barreto pode estar associado ao movimento de negros letrados que puseram a cidadania de libertos e seus descendentes em cheque.

Lima Barreto

Ao estabelecer um diálogo entre literatura e história na Primeira República, é necessário falar sobre Lima Barreto. Sua obra é repleta de exemplos de tal diálogo, ao mencionar diversos fatos históricos como elementos para sua narrativa. Lima foi responsável pelo marco que deslocou o foco da literatura brasileira do centro elegante para as margens esquecidas da cidade. Ao inserir o subúrbio carioca e sua gente como matéria literária legítima, o autor escancarou um Brasil atravessado pelo racismo, preconceitos de classe e contradições políticas. Sua escrita nasce do confronto direto com a realidade social da Primeira República e com os discursos que tentavam mascará-la. Para Lima Barreto, o subúrbio foi o espaço que lhe ofertou material humano para sua obra, repleto de conflitos, afetos e frustrações. Neste espaço, seus personagens encarnam os impasses de uma sociedade que promete ascensão, mas bloqueia sistematicamente o acesso ao reconhecimento. Nesse sentido, sua obra antecipa debates que só mais tarde ganhariam centralidade na crítica social brasileira.

A trajetória pessoal do escritor colabora com o entendimento de suas perspectivas e seus pontos de vista. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro em 1881, filho do tipógrafo João Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos descendentes de escravizados. O casal teve quatro filhos, todos educados nas primeiras letras pela mãe professora. Após perder a mãe ainda criança para a tuberculose, mudou-se com o pai e os irmãos do Largo do Machado para a Ilha do Governador. O pai de Lima trabalhava

para o jornal monarquista *A Reforma*, do Visconde de Ouro Preto, que por sua vez o ajudou financeiramente apadrinhando seus filhos (Barbosa, 1952). Com tal apoio, o jovem Afonso teve a oportunidade de frequentar boas escolas e adquirir uma educação de qualidade. A experiência de ser uma criança pobre e negra em um colégio de abastados brancos foi marcante em sua vida e foi responsável pela ideia do mulato deslocado e instruído, personagem recorrente em suas obras (Schwarcz, 2017).

Após a proclamação da República em 1889, João Henrique perdeu o emprego no jornal que foi fechado. Contudo, o velho amigo conseguiu para João Henrique um emprego como escriturário da Colônia de Alienados da Ilha do Governador, fixando residência por lá até o ano em que teve um surto psicótico e nunca mais recuperou suas faculdades mentais (Barbosa, 1952). A insanidade e os hospícios também foram assuntos recorrentes na obra de Lima Barreto, denotando outro trauma em sua vida. Com a perda do emprego, a família mudou-se para Todos os Santos e Lima Barreto se tornou o provedor aos 21 anos.

É plausível afirmar que as ideias sobre Lima Barreto possuam pontos substanciais que convergem para uma literatura de protesto contra as mazelas sociais e políticas, bem como a descrição minuciosa do momento. Sujeito de sua época e espectador de grande parte da Primeira República, Lima se expressava a partir de um lugar distinto – negro e suburbano – e essa perspectiva situada à margem dos grupos dominantes, reforçou a crítica que perpassou toda sua produção. Quando se observa o conjunto de sua obra, há um relativo consenso quanto às suas características fundamentais: a linguagem direta, coloquial e muitas vezes satírica, o tom combativo, e a recusa sistemática aos ornamentos estilísticos vazios, visando um discurso objetivo. A sutileza, a aspereza e o escárnio eram, simultaneamente, estética e arma no combate ao que ele repreendia. Suas crônicas são relatos de uma visão crítica sobre o cenário social, político e econômico

do Brasil do início do século XX. Lima Barreto evidenciou através da literatura o problema estrutural e a segregação do indivíduo negro em uma sociedade pós-abolição. O problema da "adaptação do mulato educado ao meio a que ascendia" (Pereira, 1994), do negro deslocado o do negro deslocado ou do mestiço educado foi fruto de sua própria educação em colégios da elite e corrobora com a descrição do panorama da ascensão social. O deslocamento foi tema central nos romances *Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá* e *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. Em *Gonzaga de Sá*, questiona se é melhor instruir-se e tomar "consciência de si mesmo" ou "permanecer ignorante, e vegetar sem mais inquietações".

Os revides ao Darwinismo Social e à Eugenia corroboram para o registro fiel do quadro das primeiras décadas do século XX. É necessário salientar também o caráter militante de sua atuação intelectual. Lima Barreto escreveu para periódicos anarquistas, socialistas e para diversos jornais da época, posicionando-se de forma contundente contra as teorias racistas em circulação, desmontando tais correntes. Assim, se tornou uma voz dissonante em um ambiente intelectual amplamente marcado pelo racismo.

O vasto arsenal de críticas e reclamações não se circunscreveu apenas à questão racial. A falta de empenho em edificar uma identidade nacional inclusiva e a Academia Brasileira de Letras (ABL), que ele taxava de ter uma postura elitista, também foram alvo da pena de Lima Barreto, apesar de ter se candidatado a uma vaga e ter sido rechaçado em todas as tentativas. Atento aos acontecimentos ao seu entorno, ele não deixou de atacar políticas e ideologias como a lentidão administrativa, a burocracia, o Positivismo e o nacionalismo exacerbado. Outro assunto recorrente em sua obra é a questão da saúde mental e das colônias de alienados, nome dado aos hospícios naquele tempo. Conforme visto anteriormente, seu pai trabalhou na Colônia de Alienados da Ilha do Governador e perdeu as faculdades mentais.

O próprio Lima Barreto chegou a ser internado, em decorrência do alcoolismo, que o levou a casos de insanidade.

O tema aparece tanto em *Policarpo Quaresma* como em *Gonzaga de Sá* e, sobretudo em *Cemitério dos Vivos*, romance inacabado em que relata sua experiência como interno no Hospício Nacional de Alienados, em Botafogo já no fim da vida. Machado de Assis já havia escrito sobre o tema em *O Alienista*. Entretanto, o romance continha uma narrativa bem humorada com o intuito de fazer humor, algo completamente oposto às vezes em que Lima Barreto abordou o assunto, exceto em *Policarpo Quaresma*.

Seu romance de estreia, *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*, de 1908, relata a história de um garoto negro que, confiante do seu repertório intelectual, sonha em ser doutor. Para isso, migra pra capital federal em busca de emprego, e logo percebe que sua cor de pele determinaria o progresso na vida. Diversos trechos, a maioria em tom autobiográfico, revelam práticas racistas cotidianas, expondo o jogo silencioso de interesses que articulava imprensa, poder político e ascensão social. Escrita em primeira pessoa através do protagonista Isaías Caminha, a narrativa faz uma crítica mordaz ao funcionamento das instituições republicanas e à hipocrisia de uma sociedade que se pretendia moderna, mas que permanecia excludente. Suas queixas são precisas e magoadas, sobretudo na cena em que Isaías, viajando para o Rio, se vê maltratado por um empregado de botequim:

“Servi-me e dei uma pequena nota a pagar. Como se demorassem em trazer-me o troco reclamei: "Oh! fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você?! Aqui não se rouba, fique sabendo!" Ao mesmo tempo, a meu lado, um rapazola lourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti, durante segundos, uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. Trôpego e tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos.” (Barreto, 1995, p. 26).

Isaías arrumou um emprego numa redação medíocre de jornalistas incompetentes e despreparados, mas que desfrutavam de prestígio por bajularem políticos, ao passo que ele, culto e inteligente, sofria numa posição subalterna. O jornal *O Globo* (fictício, mas baseado no *Correio da Manhã*) atua no romance como o poder capaz de escrever a história oficial e dita quem pertence ou não à cidade. Para Barreto, a literatura serve para desmascarar esse "quarto poder" que manipula a opinião pública e corrói a ética cidadã. Isaías observa com amargura a vacuidade moral desse ambiente: "O jornal era a única força da cidade... uma força que não tinha responsabilidade, que não tinha direção, que não tinha consciência" (Barreto, 1995, p. 140). Ao longo da trama o personagem vai se acostumando com a vida na capital, exceto com os dissabores cotidianos relacionados à sua cor (Domingues, 2014), como na cena da delegacia, onde é chamado de "mulatinho", explodindo a revolta contra a cor:

“Não tenho pejo em confessar hoje que quando me ouvi tratado assim, as lágrimas me vieram aos olhos. Eu saíra do colégio, vivera sempre num ambiente artificial de consideração, de respeito, de atenções comigo; a minha sensibilidade, portanto, estava cultivada e tinha uma delicadeza extrema que se ajuntava ao meu orgulho de inteligente e estudioso [...] Hoje, agora, depois não sei de quantos pontapés destes e outros mais brutais, sou outro, insensível e cínico, mais forte talvez [...] choro hoje quando me lembro que uma palavra desprezível dessas não me torna a fazer chorar. Entretanto, isso tudo é uma questão de semântica: amanhã, dentro de um século, não terá mais significação injuriosa.” (Barreto, 1995, p. 68).

Além de expor como o racismo impedia o exercício da cidadania plena entre negros e mestiços, há críticas direcionadas à imprensa. Isaías Caminha, inteligente e bem educado, acredita que tal mérito é garantia de um lugar na sociedade. Contudo, ele percebe rapidamente que sua cor é um "defeito" histórico intransponível. O trauma da rejeição é tão profundo que Isaías se sente um estrangeiro em sua própria terra. Ele relata essa exclusão de forma visceral: "Eu não era um cidadão, era um intruso; a minha presença naquelas salas, naquelas

festas, naquele convívio, era um erro de contabilidade social" (Barreto, 1995, p. 154).

A obra também funciona como um documento histórico sobre a decepção de negros e mestiços. Em um dos momentos mais fortes sobre a falta de pertencimento, Isaías reflete: "Vi que não tinha pátria; a minha pátria era o meu sofrimento, a minha dor, a minha angústia de ser um homem sem lugar no mundo" (Barreto, 1995, p. 158). A frase pode ser interpretada como uma síntese da negação da cidadania e da exclusão social destinada a quem não era branco no Rio de Janeiro. O romance teve repercussão, polêmica e gerou desconforto. Veiga Miranda, por exemplo, em artigo publicado em São Paulo sobre o romance, censurou o que viu como um exagero do autor ao tratar do "preconceito de cor" (Domingues 2014), ao que Lima Barreto prontamente respondeu à sua maneira:

"Quanto ao preconceito de cor, diz o senhor que ele não existe entre nós. Houve sempre uma quizília que se ia fazendo preconceito quando o Senhor Rio Branco tratou de "eleganciar" o Brasil. (...) Porque aí, em São Paulo, e em Campinas também, há sociedades de homens de cor? Hão de ter surgido devido a algum impulso do meio, tanto que no resto do Brasil não as há." (Domingues *Apud* Barreto, 2014, p. 252-253).

Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do XX, surgiu uma multiplicidade de periódicos e associações negras. Esses jornais, muitos de existência curta, tinham o propósito de denunciar o racismo, a segregação, a falta de oportunidades e a violência contra a população negra nas cidades, temas ausentes na grande imprensa. As associações e jornais – existentes de Porto Alegre ao Recife – representavam esforços para se organizar e tratar dos assuntos de interesse das "classes de cor". A prova cabal de que Lima Barreto era bem informado está na resposta, em que deixa claro que sabia da existência das "sociedades e homens de cor" nas cidades de São Paulo e de Campinas. Provavelmente se referia

aos vários clubes, associações beneficentes, centros cívicos e grêmios literários criados pelos negros no período da Primeira República.

Flávio Gomes, em seu livro *Negros e Política (1888 – 1937)* detalha tais agremiações e a imprensa negra, repleta de periódicos que refletiam sobre a cidadania dos libertos. Essas publicações foram instrumentos de comunicação de inúmeros intelectuais, grupos, associações e entidades negras, tanto com seu público específico — o chamado “meio negro” — como com outros setores sociais (Gomes, 2005). O livro também:

“Ajuda a escapar de armadilhas cuidadosamente preservadas por determinada parcela da historiografia brasileira: a suposta ausência ou silêncio das fontes e a inexistência de documentos escritos sobre a população negra no Brasil pós-abolição. Ajuda, sobretudo, a entender como um segmento da população negra brasileira percebeu, concebeu, projetou, construiu e, em outros momentos, iniciou a desconstrução de sua própria imagem e presença na sociedade.” (Gomes, 2005, p. 34).

O autor conclui que, nos anos pós-abolição, a população negra, rotulada de "homens de cor" ou "classes de cor", buscou atuar na política com "lógicas e significados próprios". Em vez de se alinhar cegamente com a esquerda ou a direita, ou de permanecer invisível, eles construíram seus próprios projetos de intervenção, reivindicando empregos, escolas, assistência à saúde e a valorização de sua história e memória, como a manutenção do dia 13 de maio como feriado. Todo este movimento deu origem a Frente Negra Brasileira (FNB) cujo objetivo era de promover a "união política e social da Gente Negra Nacional" em todo o país, e a Legião Negra (1931-1937).

Todo este cenário ajuda a compreender dois caminhos: se por um lado, havia todo um associativismo negro de ação pela cidadania em meios alternativos, por outro havia Lima Barreto militando solitário no que seria hoje a mídia convencional, através da literatura e do jornalismo. Contudo, sua relevância está intrinsecamente ligada à sua

posição de analista social e romancista renovador, focado na realidade brasileira e seus problemas. Seu surgimento rompeu a estagnação literária de sua época, marcada pela "alegre superficialidade" da ficção. Sua voz áspera “interrompeu de repente a opereta, a revolta irrompeu no seio da amenidade, o desajustado reclamou o direito de se fazer ouvir dos descuidados” (Pereira, 1994, p. 217).

A acidez nas palavras e o olhar desencantado se aprofundam ao longo de sua produção, mesmo após *O Triste Fim de Policarpo Quaresma* (1915), frequentemente reconhecido como seu magnum opus. O alvo aqui recai sobre Floriano Peixoto e o ufanismo da época. Desde a abertura, “Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público”, o narrador inscreve o protagonista em uma tipologia histórica precisa: o burocrata urbano, produto direto do Estado republicano. No trecho destacado, Lima Barreto descreve a natureza do patriotismo de Quaresma: uma construção intelectual baseada na crença de que a natureza brasileira garantia, por si só, a superioridade da nação.

“Considerando que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil; considerando que, por esse fato, o falar e o escrever se tornam hercúleos trabalhos [...] o cidadão Policarpo Quaresma [...] pede que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro.” (Barreto, 1995, p. 34-35).

O personagem insinua gradativamente o patriotismo que o levaria ao desequilíbrio completo e a insanidade, na medida em que a história se desenvolve. O exagero patriótico de Quaresma funciona como procedimento literário que revela, por contraste, a fragilidade concreta da República recém-instalada. Ao longo do romance, a obsessão de Quaresma em resgatar uma identidade nacional “autêntica”, seja pela língua tupi ou pela valorização do campo, coloca a literatura em diálogo direto com a história cultural brasileira. Quando o personagem defende o tupi como língua oficial, o narrador registra seu idealismo com ironia:

“A língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo”. A frase, deslocada do contexto real e aplicada de modo rígido por Quaresma, evidencia como Lima Barreto utiliza a ficção para problematizar leituras românticas da história nacional e o caráter artificial de certos discursos históricos.

A terceira e última parte do romance acontece depois de uma temporada no campo, onde tenta ser bem sucedido na agricultura após sair do hospício. A segunda parte denota uma narrativa autobiográfica repleta de detalhes de como teria sido a vida de Lima Barreto na Ilha do Governador. Com o fracasso no campo, Policarpo volta à cidade para defender o governo republicano de Floriano Peixoto. Ele acredita que a ditadura de Floriano é o "músculo" necessário para organizar a nação. O contexto agora é o da Revolta da Armada e o trecho destacado aponta o início da queda das ilusões do protagonista, ao perceber que o "Marechal de Ferro", a quem ele servira com lealdade cega, era indiferente aos seus ideais humanistas.

“Viu o Marechal e a sua decepção foi grande. Aquele homem a quem ele supunha um gênio, um salvador, era um homem frio e murcho, que só pensava em si, na sua autoridade, na sua conservação. Floriano não o compreendia, Floriano não o sentia. Para o Marechal, a revolta era um caso de polícia.” (Barreto, 1995, p. 118).

Policarpo Quaresma choca-se com a brutalidade e a amoralidade do poder. Ao redigir uma carta ao Marechal criticando a violência contra os prisioneiros, ele é visto como traidor. Curado do seu amor alucinado pelo Brasil, ele quer logo destruir a noção mesma de pátria, que se lhe apresenta agora sem consistência racional (Pereira, 1994). O livro termina com o encarceramento e a execução, simbolizando a morte da utopia diante da realidade política brasileira. Quaresma, fiel à pátria abstrata que idealizou, confronta a violência do Estado real, chegando à amarga conclusão expressa pelo narrador: “Não há pátria; há homens”.

Nesse momento a obra desmonta o heroísmo republicano, revelando seus mecanismos autoritários. O “triste fim” do personagem simboliza o fracasso de um nacionalismo ingênuo diante de uma República excludente e um Estado violento. A sua pátria nada mais era do que uma construção mental, sintetizada no trecho abaixo:

“A pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir, havia. A que existia de fato era a do Tenente Antonino, a do doutor Campos, a do homem do Itamarati.” (Barreto, 1995, p. 143).

A crítica torna-se ainda mais ácida e satírica em *Os Bruzundangas*, compilado de crônicas reunidas e publicadas em livro póstumo em 1923. Ao criar o país fictício da "Bruzundanga", Lima Barreto constrói um espelho sarcástico e impiedoso do Brasil daqueles tempos e que se detectam permanências até os dias atuais. “O país, no dizer de todos, é rico, tem todos os minerais, todos os vegetais úteis, todas as condições de riqueza, mas vive na miséria” (Barreto, 2021, p. 11). Ao narrar os aspectos do país imaginário como se fossem observações de um viajante estrangeiro, Barreto usa um enunciador literário para recontar criticamente a história do Brasil sob a forma de crônica ficcional. O escárnio é o elemento principal da narrativa, onde o autor ridiculariza de tudo: a política, a literatura, a obsessão da elite com títulos acadêmicos vazios, a corrupção generalizada, a total desconexão entre os governantes e a realidade do país:

“Lá, o cidadão que se arma de um título em uma das escolas obtém privilégios especiais, alguns constantes das leis e outros consignados nos costumes. O povo mesmo aceita esse estado de coisas e tem um respeito religioso pela sua nobreza de doutores. Uma pessoa da plebe nunca dirá que essa espécie de brâmane tem carta, diploma; dirá: tem pergaminho. Entretanto, o tal pergaminho é de um medíocre papel de Holanda.” (Barreto, 2021, p.36).

Sobre a tendência das elites de mimetizar a cultura estrangeira enquanto ignoravam os problemas locais, Lima Barreto é certeiro em sua crítica direta de que o que todos fazem na Bruzundanga é o que lhes parece que os outros fazem no resto do mundo; mas tudo o que fazem é por imitação e sem o menor sentimento ou compreensão do que estão fazendo. Ao longo de toda a obra, é claro e perceptível que Lima Barreto fez uma caricatura do Brasil de forma textual. As províncias dos Bois, do Kaphet, do Coco e das Jazidas são alusões diretas aos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Minas Gerais, respectivamente, para citar alguns, assim como a República das Planícies – país fronteiriço a Bruzundanga – é a Argentina. Na medida em que detalha o país imaginário em sua totalidade, mesmo sendo uma ficção e partindo de uma perspectiva de quem sempre viveu na capital, as semelhanças com a realidade são gritantes, sendo possível cogitar que tenha sido proposital, como o próprio Lima Barreto entrega, com certo cinismo, no prefácio:

“A Bruzundanga fornece matéria de sobra para livrar-nos, a nós e o Brasil, de piores males, pois possui maiores e mais completos. Sua missão é, portanto, com a dos ‘maiores’ da arte, livrar-nos dos outros, naturalmente menores.” (Barreto, 2021, p. 9).

Os Bruzundangas é um exemplo de como a literatura pode transformar a realidade histórica em ficção, através da verossimilhança. Lima Barreto criou um retrato que alude diretamente ao Brasil da Primeira República, satirizando suas instituições e costumes políticos e sociais através da ficção. A própria escolha de inventar um país é um procedimento literário que cria distância – ainda que pequena em virtude das semelhanças –, permitindo ao autor tratar de temas históricos de forma alegórica e crítica. Barreto critica as formas de pensamento e cultura vigentes naquele momento, ao ironizar a própria produção literária de *Bruzundanga*, afirmando que a literatura de lá é governada por “sonetos bem rimadinhos, penteadinhos, perfumadinhos”, se aproxima da metalinguagem. A metáfora também

funciona como uma reflexão histórica sobre os modos de expressão cultural da época, subvertendo a ideia tradicional de grande literatura e questionando os valores culturais de seu tempo.

A interseção entre sujeito literário e sujeito histórico, a representação de personagens e figuras públicas nas obras selecionadas para a pesquisa incorpora traços da vida política real, refletindo os acontecimentos, as mentalidades, práticas e contradições sociais do início do século XX no Brasil. Em *Os Bruzundangas*, Lima Barreto demonstra como a literatura pode funcionar como um documento histórico crítico, capaz de revelar dimensões da realidade que escapam aos registros factuais tradicionais. Enquanto a história oficial registra eventos, datas e instituições, Barreto utiliza a ficção para expor dinâmicas de poder, mentalidades coletivas, contradições sociais e absurdos políticos que raramente aparecem nos relatos consagrados. Sua ironia e sua sátira operam como instrumentos de interpretação, apontando como a literatura pode complementar a história e também trazer questionamentos.

Conclusão

A escravidão teve tempo de sobra para estabelecer dinâmicas sociais que permanecem até os dias atuais, como a condição do negro e do mestiço como sujeito inferior. A Primeira República foi o cenário onde a cidadania dos libertos se tornou luta política e os mecanismos de manutenção dos mesmos em condições subalternas foram concebidos e implantados, o que auxilia na compreensão do racismo e da cidadania incompleta numa longa duração. Ao investigar as condições de cidadania de libertos, seus descendentes e mestiços, a luta e os movimentos políticos com esta finalidade, foi possível apontar os caminhos percorridos para o desenvolvimento da cidadania desses grupos na Primeira República, na capital do país, e perceber que a

inserção de recém-libertos e seus descendentes foi incompleta. Tais grupos tiveram dificuldade de ter acesso à plena cidadania na Primeira República e as consequências disso permanecem até os dias atuais. O abolicionismo não prosseguiu a luta como queria André Rebouças, para quem a abolição era apenas o primeiro passo na transformação dos ex-escravos em cidadãos.

“No Brasil, aos libertos não foram dadas nem escolas, nem terras, nem empregos. Passada a euforia da libertação, muitos ex-escravos regressaram a suas fazendas, ou a fazendas vizinhas, para retomar o trabalho por baixo salário. (...) As consequências disso foram duradouras para a população negra. Até hoje essa população ocupa posição inferior em todos os indicadores de qualidade de vida. É a parcela menos educada da população, com os empregos menos qualificados, os menores salários, os piores índices de ascensão social.” (Carvalho, 2008, p. 23).

Em um Estado Democrático de Direito, a cidadania é a base da legitimidade política. Ela implica a soberania popular e a subordinação de todos à lei. A cidadania neste caso não se restringe ao conjunto passivo de direitos, mas também a participação ativa dos indivíduos na vida pública. O filósofo italiano Norberto Bobbio destaca que a democracia se fundamenta no reconhecimento de direitos e na participação. A ampliação da cidadania, para ele, é sinônimo de um processo de democratização. "Democracia significa essencialmente conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões e quais são os procedimentos a serem seguidos" (Bobbio, 1986, p. 18). Ainda que os direitos políticos estejam assegurados pela Constituição de 1988, os negros ainda são minoria na esfera política, na ocupação de cargos públicos e administrativos, nas cadeiras nas universidades do Brasil, são maioria nas favelas, nos presídios e sofrem com o racismo e a dificuldade de ascensão social.

Ao estabelecer um diálogo entre literatura e história através de Lima Barreto, seus textos funcionam como documentos que desestabilizam o mito da nação harmônica, criticam o racismo estrutural, o Estado e a República. O autor funciona como contraponto a autores canônicos da interpretação do Brasil como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Euclides da Cunha, mostrando um olhar antielitista, irônico, negro e urbano que rompe com a narrativa dominante, desconstrói o mito de “nação civilizada”, antecipa críticas presentes na historiografia posterior (Florestan Fernandes, Jessé Souza, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura) e revela tensões entre história oficial e experiência social.

Ao longo de sua obra, Lima Barreto conseguiu transfigurar a realidade histórica em ficção literária sem perder o compromisso com a crítica social. Seus romances e crônicas, ao estabelecerem uma relação profunda entre história e literatura, funcionam como testemunhos da experiência da Primeira República, sobretudo no que diz respeito à difícil integração de negros e mestiços à cidadania. O Brasil que emerge desses textos é um país em que as leis existem apenas no papel, “para inglês ver”, enquanto a vida cotidiana é regida pelo favorecimento e pelos interesses das oligarquias dominantes. Personagens como Isaías Caminha e os tipos caricaturais de *Os Bruzundangas* e *Polícarpo Quaresma* revelam que a ausência de cidadania era um projeto deliberado. A elite republicana lançava mão da repressão policial e de políticas de saneamento excludentes como formas de higienizar as cidades e afastar os indesejáveis dos centros de poder. Nesse sentido, Lima Barreto atua como o cronista que expõe as feridas de uma nação que se pretendia moderna, mas que permanecia colonial tanto na estrutura social quanto na mentalidade.

A permanência de Lima Barreto no debate contemporâneo se explica justamente porque as estruturas de exclusão que ele denunciou continuam a ecoar no Brasil atual. Suas obras funcionam como um alerta histórico: uma República que não garante participação efetiva e

igualitária a todos os seus membros não passa de uma “Bruzundanga”, uma caricatura de nação que privilegia poucos à custa da dignidade da maioria. As obras aqui mencionadas são apenas amostras de um projeto literário coerente e combativo, responsável por eternizar Lima Barreto como escritor e intérprete da sociedade brasileira.

Lima Barreto não teve a oportunidade de assistir ao fim da Primeira República em 1930, por conta da sua morte precoce em 1922, aos 41 anos, que interrompeu uma produção intensa e multifacetada, marcada por romances, contos, crônicas e textos jornalísticos. Grande parte desse material foi publicado postumamente, revelando a dimensão de uma obra que permaneceu, por muito tempo, marginalizada pelo cânone. Entre os escritos mais impactantes está *Cemitério dos Vivos*, deixado incompleto, no qual o autor transforma em literatura sua experiência de internação psiquiátrica, expondo o sofrimento individual, a violência institucional e o estigma social associado à loucura. A organização e publicação desse vasto conjunto de textos couberam principalmente a Francisco de Assis Barbosa, biógrafo, historiador e jornalista, que, entre as décadas de 1950 e 1960, consolidou-se como o principal intérprete da vida e da obra de Lima Barreto.

A guinada no cenário político-social promovida por Getúlio Vargas enfatizou a participação de negros, mestiços e povos originários, baseadas no argumento da democracia racial proposta por Gilberto Freyre e que, se Lima estivesse vivo, certamente seria alvo de suas críticas. Sua produção literária conseguiu esmiuçar todo aquele período e continua pertinente, justamente por colocar em xeque questões que ainda se manifestam no país, como a injustiça social, o princípio da meritocracia, os entraves governamentais, a questão da saúde mental, da invalidez e o preconceito racial. Portanto, ao conduzir investigações sobre Lima Barreto, evidenciar as dificuldades daquele período retratadas em seus escritos e constatar que elas permanecem atuais,

equivale a ratificar a importância do autor e chegar à conclusão de que poucas transformações ocorreram em mais de um século de governo Republicano no Brasil.

Referências Bibliográficas:

AZEVEDO, Aluísio de. *O Cortiço*. São Paulo. Martin Claret – 8ª edição, 2012.

BARBOSA, Francisco de Assis. *A Vida de Lima Barreto*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1952.

BARRETO, Lima. *Recordações do Escrivão Isaías Caminha*. São Paulo: Ática, 1995. (Bom Livro).

BARRETO, Lima. *Os Bruzundangas*. São Paulo: Principis, 2021.

BARRETO, Lima. *Triste fim de Policarpo Quaresma*. 20. ed. São Paulo: Ática, 1995.

BENCHIMOL, Jaime Larry. Reforma urbana e Revolta da Vacina na cidade do Rio de Janeiro. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (org.). *O Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente - da proclamação da República à Revolução de 1930*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. v. 1. p. 231-286.

BOBBIO, Norberto. (1986). *O Futuro da Democracia: Uma Defesa das Regras do Jogo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

CARVALHO, José Murilo de. Primeiros passos (1822-1930). In: CARVALHO, José Murilo de. *Cidadania no Brasil: o longo caminho*. 11. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 15-83.

CARVALHO, José Murilo de. *A Construção da Ordem: A Elite Política Imperial*. Rio de Janeiro: Campus, 1980.

CASTRO, Hebe M. Mattos de. Laços de família e direitos no final da escravidão. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.). *História da vida privada no Brasil: Império: a corte e a modernidade nacional*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. v. 2.

CASTRO, Hebe M. Mattos de. *Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista (Brasil, século XIX)* 3ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.

CORRÊA, Mariza. Economia Étnica. In: CORRÊA, Mariza. *As ilusões da liberdade: a Escola Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil*. 2. ed. rev. Bragança Paulista: EDUSF, 2001. p. 135-163. (Coleção Estudos CDAPH. Série Memória).

DOMINGUES, Petrônio. *Cidadania por um fio: o associativismo negro no Rio de Janeiro (1888-1930)*. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, v. 34, n. 67, p. 251-281, jun. 2014.

FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: Edusp, 1995.

FREYRE, Gilberto. *Casa-Grande e Senzala*. 48ª ed. São Paulo: Global, 2003.

GOMES, Flávio dos Santos. *Negros e política (1888-1937)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. (Descobrimo o Brasil).

GRAHAM, Richard. Cor e cidadania no Brasil escravocrata. In: GRAHAM, Richard. *Escravidão e cidadania no Brasil monárquico*. Tradução de Muza Velasques. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. p. 31-55.

HERMANN, Jacqueline. Religião e política no alvorecer da República: os movimentos de Juazeiro, Canudos e Contestado. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente - da proclamação da República à Revolução de 1930. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. v. 1. p. 121-160.

HERMANN, Jacqueline. Canudos destruído em nome da República: uma reflexão sobre as causas políticas do massacre de 1897. Tempo, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 81-105, 1996.

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Tradução: Wilma Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereira; revisão da tradução César Benjamin. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006.

LOCKE, John. *Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil* tradução de Magda Lopes e Marisa Lobo da Costa. – Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

MARSHALL, T. H. — *Cidadania e classe social* (com Tom Bottomore). São Paulo: UNESP, tradução de Luiz Antônio Oliveira de Araújo. 2021

MATTOS, Rômulo. Violência policial em favelas e cortiços do Rio de Janeiro na Primeira República. Em: *O Social em Questão* - Ano XXV - nº 53, 2022, PUC/Rio de Janeiro, 2022.

PEREIRA, Lúcia Miguel. 1994; *Escritos de Maturidade: seleta* de textos publicados em periódicos (1944-1959) / Lúcia Miguel Pereira; pesquisa bibliográfica, seleção e notas, Luciana Viegas. Rio de Janeiro: Graphia Editorial.

SEVCENKO, Nicolau. *A Revolta da Vacina: mentes insanas em corpos rebeldes*. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. *Lima Barreto: Triste Visionário*. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

SCHWARCZ, Lilia Moritz & STARLING, Heloisa M. *Brasil: Uma Biografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

VENÂNCIO, Renato; MATOS, Hebe (orgs.). *História do Direito no Brasil*. Rio de Janeiro: FGV, 2010.

Sobre o autor:

Eduardo Martins Alves é licenciando em História, professor de história no Grupo Raiz Educação, escritor, jornalista e editor audiovisual com mais de 20 anos de experiência. Bolsista CNPq pelo programa. “Entre Vidas e Histórias”, coordenado pela Prof.^a Dr.^a Márcia de Almeida.